

XX ASRNING 60 YILLARIDA O‘ZBEKISTON SSRDAGI SUG‘ORISH TIZIMI, BOG‘DORCHILIK, PILLACHILIK FAOLIYATI

Yusupova Gullola To‘xtamurodovna

Qo‘qon DPI “Tarix” kafedrasida o‘qituvchisi, tarix fanlari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asrning 60 yillarida O‘zbekiston SSRdagi sug‘orish tizimi, bog‘dorchilik, pillachilik faoliyati haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: xalq xo‘jaligi, sug‘orish tizimi, bog‘dorchilik, uzumchilik, iqtisodiy, pillachilik, paxta, yillik yalpi mahsulot, sanoat mahsulotlari.

O‘zbekiston SSRdagi ko‘p tarmoqli mashinasozlik sohasi Katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayonida muhim o‘rin tutgan. Uning tarkibida 300 ta tashkilot bo‘lib, ulardan 70 tasi 16 ta butunittifoq vazirliklariga qarashli katta mashinasozlik zavodlari edi. Mashinasozlik sanoatida ishlab chiqarilgan mahsulotlar qatorida 18 xil mahsulotlar bo‘lgan. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarining 60 foizini radioelektrotexnik asboblari, transformator va kabellar tashkil etgan. Katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayonida mashinasozlik va metallga qayta ishlov berish 1965 yilda O‘zbekiston SSRda 70 foizni, Qirg‘iziston SSRda 18,8 foizni, Tojikiston SSRda 6 foizni, Turkmaniston SSRda 5,2 foizni tashkil etdi.

Lekin O‘zbekistonda qurilgan bu zavodlar notekis joylashtirilgan bo‘lib, birgina Toshkent viloyati ishlab chiqarilgan mahsulotning 80 foizini bergan.[1,247] 1970 yillarda O‘zbekiston mashinasozlik sanoati mahsulotining taxminan 12 foizi ittifoqdosh respublikalarga va xorijga chiqarilgan. Bunday mahsulotlar orasida kabel buyumlar 77,2 foizni, kimyo sanoati uchun kerakli mashina – uskuna va apparatlar 74,6 foizni, abraziv, slyuda, ko‘mir-grafit buyumlar 73,4 foizni, energetika mashinasozlik buyumlar 61,3 foizni, elektrotexnika sanoati mahsulotlari 57,2 foizni tashkil etgan.[2,8]

Sug‘orish manbai sifatida foydalaniladigan daryolar nafaqat O‘zbekistonning xo‘jalik hayotida balki butun ittifoqda juda ham muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Suvlarning juda ham baland joylardan tushishi va juda tez oquvi sababli, bu daryolar gidroenergiyaning g‘oyat katta zahirasi hisoblangan. O‘zbekistonning energetika tizimi Katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayonida eng rivojlangan soha hisoblangan. Uning asosida O‘rta Osiyo va Janubiy Qozog‘iston birlashgan energotizimi barpo etilgan. Elektroenergiya ishlab chiqarish bo‘yicha respublika mamlakatda to‘rtinchi o‘rinni egallab turgan. 1983 yilda O‘zbekiston energetika tizimi O‘rta Osiyoda hosil qilingan elektr energiyasining 48,5 foizini ishlab chiqargan. Biroq, respublika energetika xo‘jaligining quvvati ancha o‘sgan bo‘lsada, u sanoat, qishloq xo‘jalik, kommunal -

maishiy iste'molchilarning ehtiyojini qondirish uchun yetarli bo'lmagan⁴⁷. [3,33] Ayni paytda respublikadagi ko'p daryolarning suvi yillar davomida sug'orish ehtiyoji uchun ham ishlatilgan.

Tadqiq etilayotgan davrda bog'dorchilik bilan uzumchilik ham O'zbekiston xalq xo'jaligining umumittifoq ahamiyatiga ega bo'lgan eng muhim tarmog'i bo'lgan edi. Asrlar bo'yi davom etib kelayotgan xalq seleksiyasi tufayli O'zbekistonda qand moddasi juda ko'p bo'lgan, navi, mazasi, tuzilishi va rangi har xil bo'lgan turli-tuman mevalar va uzumlar yetishtirilgan. O'zbekiston uchun xos bo'lgan mevalar – Farg'onaning shirin o'riklari, quritib mayiz qilinadigan va xo'l yeyiladigan uzum, anor, shaftoli, anjir, yong'oq, bodom, pista va boshqalar ekinlar ko'p ekilgan. Respublikaning bog'dorchiligida asosiy o'rin tutadigan bog'lar danakli meva beradigan bog'lar, asosan o'rikzorlar bog'lar bo'lib, ular respublikadagi deyarli barcha bog'larning qariyb yarmini tashkil qilgan. Xo'jalikning yuqorida ko'rsatilgan to'rt tarmog'i, ya'ni paxtachilik, ipakchilik, qorako'lchilik va uzumchilik bilan bog'dorlik O'zbekiston xalq xo'jaligining ixtisosini belgilovchi tarmoqlar bo'lib, respublika qishloq xo'jaligida yetishtiriladigan butun yalpi mahsulotning 70 foizini berdi. Uzumchilikda quritib mayiz qilinadigan va xo'l yeyiladigan uzum navlari ko'pchilikni tashkil qildi. Bu yerda yetishtirilgan uzumning sanoat navlaridan vinolar ishlab chiqarildi. Ayni paytda quruq meva yetishtirishda O'zbekiston ittifoqda yuqori o'rinda turgan [4]. Mamlakatning bir qator mintaqalari – Moskva, Leningrad, Sibir va Uralga quritilgan o'rik, mayiz, olma va boshqa turli mevalardan tashqari vino ham chiqarildi. Umuman, mamlakatda tayyorlandigan quruq mevaning umumiy miqdoridan 90 foizi Tojikiston SSR bilan O'zbekiston SSRda tayyorlangan bo'lsa, ittifoqda yetishtiriladigan quruq mevaning 40 foizdan ortiqroq qismini O'zbekiston SSRning o'zi berdi [5,9]. Bunda o'rik va mayizning salmog'i yuqori bo'ldi [6,18]. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha katta O'rta Osiyo iqtisodiy rayonida O'zbekistonning o'rni quyidagicha bo'ldi.

Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarilgan o'rtacha yillik yalpi mahsulot (1965 yildagi pul miqdorida)

	1961-1965 mlrd. rubl.	yy.	1966-1970 mlrd. rubl.	yy.	1966-1970 yy. foiz hisobida 1961- 1965 yillarga nisbatan
SSSR	66,81		80,29		121,1
O'rta Osiyo iqtisodiy rayoni	4,19		5,18		123,6
O'zbekiston SSR	2,53		3,08		122,5

⁴⁷ Зиёдуллаев С. Ўзбекистон экономикасининг регионал проблемалари. – Тошкент: Фан, 1987. – 33 бет.

Qirg‘iziston SSR	0,67	0,85	126,4
Tojikiston SSR	0,54	0,66	122,4
Turkmaniston SSR	0,45	0,59	135,6

Bu jadvaldagi statistik ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirish bo‘yicha katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayoniga kiruvchi respublikalar ichida eng yuqori o‘rinda turgan.

Katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayoni, xususan, O‘zbekistonda ipak ishlovchi sanoat ham maydonga chiqdi. Ittifoqda ipakchilik O‘rta Osiyo bilan Kavkaz ortida juda yaxshi rivojlangan bo‘lib, ittifoq bo‘yicha to‘planadigan pillaning yarmini ipakchilikning asosiy markazi bo‘lgan O‘zbekiston bergan. Xususan, bu yerda Tojikiston SSR, Turkmaniston SSR, Qirg‘iziston SSR va Qozog‘iston SSRda tayyorlanadigan pillaga qaraganda uch baravardan ortiqroq miqdorda va Gruziya SSR bilan Ozarbayjon SSRda tayyorlanadigan pillaga qaraganda ikki baravar ko‘p pilla tayyorlandi [7,10].

1960 yillarga kelib O‘zbekistonda Farg‘ona, Samarqand, Buxoro va Marg‘ilonda to‘rtta yirik ipakchilik fabrikasi va ikkita shoyi to‘qish fabrikasi Marg‘ilon va Samarqandda ishladi. Marg‘ilondagi pillakashlik va shoyi to‘qish fabrikalari bir kombinatga birlashtirilib, bu kombinat sovet ittifoqidagi ipak ishlovchi korxonalarining eng yirigi hisoblandi. Kombinatt pillani chuvatadigan va gazlama to‘qiydigan yangi, yuqori unumli uskunalari bilan jihozlandi. Kombinatt qoshida bo‘yoqchilik - pardozlash fabrikasi ham bor edi. Marg‘ilonda shoyi - polotno, jujuncha, krepdeshin hamda boshqa ipak gazlamalar, Samarqand shoyi to‘qish fabrikasida esa asosan milliy gullar solingan ipak gazlamalar ishlab chiqarilgan edi.

Respublikaning pillakashlik fabrikalari O‘zbekistonda tayyorlanadigan hamma pillani chuvatib berdi. Ularning asosiy qismi yirik davlat fabrikalariga, qolgan qismi esa hunarmandchilik korxonalarida ishladi. Pillani chuvatib olingan ipak xom ashyoning 50 foizdan ko‘prog‘iga respublikaning shoyi to‘qish fabrikalarida ishlov berilib, ipak gazlama to‘qildi. Gazlamalar respublika aholisi ehtiyojini qondirishdan tashqari, mamlakatning boshqa rayonlariga ham yuborildi.

O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatining boshqa korxonalari qatoriga kanop ishlaydigan lub zavodlari ham kirar edi. Bu mahsulot Hindiston jutining o‘rnini bosdi. Trikotaj sanoati tarkibiga Qo‘qondagi yirik paypoq to‘qish kombinati, yuqori sifatli ustki trikotaj ishlab chiqarish Toshkent trikotaj fabrikasi va ko‘pchiligi Toshkent va Farg‘ona viloyatlarida joylashtirilgan hunarmandchilik kooperatsiyasining mashinalashtirilgan korxonalari kirgan edi. O‘zbekistonda hammasi bo‘lib 15 ga yaqin syenzli trikotaj korxonalari bo‘lib, ularda 11,5 million juft paypoq buyumlari, 8,6 million ichki va 900 ming donadan ortiq trikotaj kiyimlari to‘qildi. Bu asosan respublika aholi ehtiyojlari uchun mo‘ljallandi.

1960 yillarning oxirlarida O'zbekiston SSR shaharlarida 90 ga yaqin yirik tikuvchilik korxonalari ishladi. Ularning bir qismi mahalliy va kooperativ sanoati tizimiga kiritilgan edi. Yirik va yaxshi mashinalashtirilgan tikuvchilik fabrikalari Toshkent, Samarqand, Qo'qon va Buxoro shaharlarida, hajmi jihatdan kichikrog'i esa Farg'ona, Urganch, Namangan va boshqa shaharlarda joylashdi. Chiqarayotgan mahsulot bo'yicha O'zbekiston tikuvchilik sanoati Sovet Ittifoqining tikuvchilik sanoatida salmoqli o'rinni egalladi. U faqat respublika aholisining tikilgan buyumlarga bo'lgan talabini qondiribgina qolmay, tayyor mahsulotlarni mamlakatning boshqa rayonlariga ham chiqardi.

Adabiyotlar:

1. Развитие и размещение производительных сил экономических районов СССР. – Москва: Наука, 1967. – С.247.
2. Искандаров И., Ортиқов А. Мамлакат экономикасида Ўзбекистон саноатининг ўрни ва роли. – Тошкент, 1972. – 8 бет.
3. Зиёдуллаев С. Ўзбекистон экономикасининг регионал проблемалари. – Тошкент: Фан, 1987. – 33 бет.
4. Бутуниттифоқ қишлоқ хўжалик виставкасида Ўзбекистон // Қизил Ўзбекистон. 1951 йил 20 апрель.
5. Бедринцев К.Н. СССР Халқ хўжалигида Ўзбекистоннинг тутган ўрни. ... – 9 бет.
6. Зокиров Ш. Ўзбекистон халқ хўжалиги ва унинг бутуниттифоқ меҳнат тақсимоотида тутган ўрни. – Тошкент: "Қизил Ўзбекистон", "Правда Востока", "Ўзбекистони Сурх" бирлашган нашриёти, 1960. – 18 бет.
7. Бедринцев К.Н. СССР Халқ хўжалигида Ўзбекистоннинг тутган ўрни. ... – 10 бет.
8. Musaev, Odil, et al. "Socio-philosophical interpretations of such concepts as "ethnos" and "nation" as social unit." International Journal of Advanced Science and Technology 29.5 (2020): 1936-1944.
9. Юсупов, Ахроржон. "Cultural, spiritual and ideological factors in increasing the social activity of citizens in society." O'zbekiston milliy universiteti xabarлари 1.5 (2022).
10. Юсупов, Ахрор. "Сущность концепции политической активности граждан." Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история. 2020.
11. Юсупов, А. К. "Роль гражданской активности в демократизации общества." Вопросы политологии 10.9 (2020): 2709-2716.
12. Yusupov, Ahror Kurbanovich. "The role of national identity in increasing the socio-political activity of the youth of Uzbekistan." E-Conference Globe. 2021.

13. Юсупов, Ахроржон, and Баходирхан Кодирхан угли Нуманов. "Кипчаки ферганской долины и их участие в этническом процесса." Ученый XXI века 6-2 (2016).

14. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon. "The Role of National Identity in Increasing the Socio-political Activity of the Youth of Uzbekistan." JournalNX: 177-179.

15. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon. "Theoretical and methodological approaches to increase the political culture of citizens." Journal of Advanced Zoology 44.S2 (2023): 3916-3925.

16. Qurbonovich, Yusupov Axrorjon. "YOSHLAR IJTIMOYIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI." IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI 3.11 (2023): 42-46.

17. Юсупов, Аксроржон и Услуддин Эргашев. «Кадимги Миср маданияти, дини ва урф одатлари». Интерпретация и исследования 1.18 (2023).

18. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon, and Hasanov Mukhtarjon Kakharamonjon o'g'li. "DIPLOMATIC AND TRADE-ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KOKON KHAN AND RUSSIA." Multidisciplinary Journal of Science and Technology 3.5 (2023): 183-187.

19. AQ Yusupov, BS Kodirov YANGI O 'ZBEKISTONDA JAMIYATNI DEMOKRATLASHTIRISH VA FUQAROLARNING IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISH MUAMMO VA YECHIMLARI Oriental Art and Culture 4 (5), 33-36

20. BS Kodirov, AQ Yusupov O'ZBEKISTONNI RIVOJLANISHIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING IMKONIYATLARI Oriental Art and Culture 4 (5), 340-344

21. RU Yusupov Axrorjon Qurbonovich O'ZBEK XALQI URF -ODAT VA AN'ANALARI International scientific journal 18 (ISSN: 2181-4163), 126-130

22. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon, and Hasanov Mukhtarjon Khahramonjon o'g'li. "ETHNIC COMPOSITION OF THE BRONZE AGE POPULATION OF UZBEKISTAN." International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists" Sustainable Development: Problems, Analysis, Prospects"(Poland). Vol. 3. 2023.

23. YA Kurbanovich - ONLINE SCIENTIFIC JOURNAL OF INNOVATION IN ..., PROSPECTS FOR INCREASING SOCIAL-POLITICAL ACTIVITY OF YOUTH 2023 42-46

24. Курбанович, Юсупов Ахроржон, Гасанов Мухтаржон Хахрамонжон о'гли. «ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА ЭПОХИ БРОНЗЫ». Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Устойчивое развитие: проблемы, анализ, перспективы» (Польша). Т. 3. 2023.

25. A Yusupov, BK ugli Numanov - Uchenyy XXI veka, KIPCHAKI FERGANSKOY DOLINY I IX UChASTIE V ETNICHESKOM PROCESSA 2016 6-2
26. ЮА Курбанович - Журнал перспективной зоологии, Теоретико-методологические подходы к повышению политической культуры граждан 2023
27. ЮА Курбанович. JournalNX Роль национальной идентичности в повышении общественно-политической активности молодежи Узбекистана 2023 177-179
28. А. Юсупов - Известия Национального университета Узбекистана, Культурные, духовные и идеологические факторы повышения социальной активности граждан в обществе 2022
29. A Yusupov News of the National University of Uzbekistan Cultural, spiritual and ideological factors in increasing the social activity of citizens in society 2022
30. Yusupov Axrorjon Qurbonovich Философия и право YANGI O 'ZBEKISTONDA JAMIYATNI DEMOKRATLASHTIRISH VA YOSHLARNING IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISH MUAMMO VA YECHIMLARI 2023 98-101
31. YA Kurbanovich - ONLINE SCIENTIFIC JOURNAL OF INNOVATION IN PROSPECTS FOR INCREASING SOCIAL-POLITICAL ACTIVITY OF YOUTH..., 2023
32. YA Kurbanovich, HM Kakharamonjon o'g'li DIPLOMATIC AND TRADEECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KOKON KHAN AND RUSSIA Multidisciplinary Journal of Science and Technology 3 (5), 183-187 13
- 33 А.К. Юсупов - E-Conference Globe. РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА, 2021
34. Qurbonovich, Yusupov Axrorjon. "YANGI O 'ZBEKISTONDA JAMIYATNI DEMOKRATLASHTIRISH VA YOSHLARNING IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISH MUAMMO VA YECHIMLARI." Философия и право 25.2 (2023): 98-101.
35. Курбанович, Юсупов Ахроржон, Гасанов Мухтаржон Хахрамонжон о'гли. «ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА ЭПОХИ БРОНЗЫ». Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Устойчивое развитие: проблемы, анализ, перспективы» (Польша). Т. 3. 2023.